

IMPACTOS DAS TENTATIVAS DE FEMINICÍDIO EM MULHERES RACIALIZADAS

(Impactos del Intento de Femicidio en Mujeres Racializadas)

Vivian Vitória Belo Silva^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b; Carmem Lúcia Costa^c

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este estudo aborda os impactos das tentativas de feminicídio em mulheres racializadas e suas famílias, consideradas "vítimas indiretas", as famílias sofrem consequências psicológicas, econômicas e sociais advindas da intersecção entre violência de gênero e racismo estrutural. O objetivo é investigar o impacto da tentativa de feminicídio em mulheres racializadas e os desdobramentos familiares. Trata-se de pesquisa em andamento. A metodologia é qualitativa e construtivo-interpretativa, utilizando entrevistas semidirigidas com mulheres racializadas vítimas de tentativa de feminicídio. A análise dos dados será feita por Núcleos de Significação, fundamentada em Teorias Feministas e Psicologia sócio-histórica. Espera-se, a partir das narrativas das famílias afetadas, preencher lacunas nos estudos e fortalecer o lugar da psicologia no debate sobre o feminicídio.

Palavras-chave: Femicídio; Mulheres racializadas; Violência de gênero; Impactos psicossociais; Racismo estrutural.

Resumen:

Este estudio aborda los impactos de los intentos de feminicidio en mujeres racializadas y sus familias, consideradas "víctimas indirectas". Las familias sufren consecuencias psicológicas, económicas y sociales derivadas de la intersección entre violencia de género y racismo estructural. El objetivo es investigar el impacto del intento de feminicidio en mujeres racializadas y sus repercusiones familiares. Se trata de una investigación en curso. La metodología es cualitativa y constructivo-interpretativa, utilizando entrevistas semiestructuradas con mujeres racializadas víctimas de intento de feminicidio. El análisis de los datos se realizará mediante Núcleos de Significación, fundamentado en Teorías Feministas y Psicología sociohistórica. Se espera, a partir de las narrativas de las familias afectadas, llenar lagunas en los estudios y fortalecer el lugar de la psicología en el debate sobre el feminicidio.

Palabras-clave: Femicidio; Mujeres racializadas; Violencia de género; Impactos psicossociais; Racismo estrutural.

^a Estudante de graduação do curso de Psicologia na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), pesquisadora de Iniciação Científica nas temáticas de feminicídio e violência de gênero e de raça. e-mail: vivian.vbsilvaa@gmail.com.

^b Professora no curso de Psicologia na UFCAT. Doutora e Mestre em Serviço Social pela Unesp/Franca. Membro dos projetos de pesquisa R.O.M.A. e UFCAT- UDELAR, ambos interessados em estudos sobre relações de gênero. Líder do Grupo de Pesquisas "Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho" da UFCAT. e-mail: tatimachiavelli@yahoo.com.br.

^c Doutora em Geografia Humana pela USP, bacharel em Psicologia pela UFCAT. Docente na UFCAT. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Trabalho e Cultura. e-mail: clgeo@ufcat.edu.br.

Objetivos

Objetivo geral

Investigar o impacto da tentativa de feminicídio em mulheres racializadas e os desdobramentos em suas famílias.

Objetivos específicos

- Estudar como as opressões com base em raça, gênero e classe impactam as mulheres racializadas vítimas de feminicídio e suas famílias;
- Conhecer os impactos psicossociais da tentativa de feminicídio nas famílias de mulheres racializadas;
- Analisar como o racismo estrutural incide em mulheres vítimas racializadas de feminicídio.

Metodologia

A investigação é parte do projeto matricial “Feminicídio: Análise sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Adota como premissa a perspectiva da pesquisa qualitativa de abordagem construtivo-interpretativa. Fundamentada nos princípios da epistemologia qualitativa destaca “[...] o caráter construtivo-interpretativo do processo de produção do conhecimento, a comunicação como espaço de produção da informação e o reconhecimento do singular como instância de produção de conhecimento científico.” (Rey, 2011, p. 333).

A pesquisa contará com a participação de cinco mulheres racializadas que foram vítimas de tentativa de feminicídio, maiores de 18 anos, selecionadas pelo método *snowball*, definido como a escolha de um contato inicial que indica outros contatos que se enquadram na pesquisa e assim sucessivamente (Parker; Scott; Geddes, 2019).

Os dados serão obtidos por meio de entrevista semidirigida, audiogravada e, depois, transcrita na íntegra. O roteiro de entrevista abordará: trajetória de violências das mulheres; o impacto na saúde mental e emocional familiar; mudanças na dinâmica familiar e na vida da mulher; a experiência com o sistema de justiça, mídia e polícia; e se o caso foi tratado como tentativa de feminicídio racializado.

A análise das informações seguirá os Núcleos de Significação, com releitura do material para organizar os núcleos, atribuindo-lhes nomes. Os indicadores desempenham um papel fundamental na identificação do conteúdo e suas inter-relações, a fim de revelar e esclarecer a natureza das expressões das pessoas entrevistadas (Aguiar; Ozella, 2006).

Durante esta fase, espera-se um número menor de núcleos, sem haver uma dispersão ou retorno aos indicadores. Após isso, o processo de análise passa do empírico para o interpretativo. Os núcleos resultantes devem representar pontos centrais e essenciais que sejam importantes para as pessoas entrevistadas, envolvendo-as emocionalmente e expondo suas determinações constitutivas (Aguiar; Ozella, 2006). A discussão das informações será feita à luz das Teorias feministas e da Psicologia sócio-histórica.

Resultados esperados

Iremos investigar o impacto da tentativa do feminicídio na vida das mulheres racializadas e suas famílias, estudando a intersecção de raça, gênero e classe, determinantes psicossociais e o racismo estrutural. O foco em famílias busca oferecer escuta, dada a escassez de estudos sobre o tema.

Referências

AGUIAR, W. M. J.; OZELLA, S. Núcleos de significação como instrumento para a apreensão da constituição dos sentidos. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 26, n. 2, p. 222–245,

2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932006000200006>. Acesso em: 17 jul. 2025.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *O crescimento de todas as formas de violência contra a mulher em 2022*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/08/anuario-2023-texto-07-o-crescimento-de-todas-as-formas-de-violencia-contr-a-mulher-em-2022.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2025.

BASTOS, J. E. de S.; SOUZA, T. M. C. Sentidos atribuídos por mulheres negras em relacionamentos inter-raciais: intersecções entre racismo e violência doméstica. *Psicologia & Sociedade*, v. 36, e277232, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2024v36277232>. Acesso em: 17 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 9 out. 2024. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14994&ano=2024>. Acesso em: 17 jul. 2025.

CAMPOS, A. L. G.; CORTEZ, L. A.; CANEZIN, C. C. Impactos psicológicos e sociais causados em crianças órfãs do feminicídio. In: CANEZIN, C. C. et al. (org.). *I Encontro Científico: Simpósio de enfrentamento no combate ao feminicídio: atuação do NUMAPE e do NUAVIDEM em Londrina*. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. p. 50–54. Disponível em: https://www.uel.br/nucleos/numape/pages/arquivos/Anais%202020/ANAIS_-_SimpAsup3sio_de_enfrentamento_no_combate_ao_femicidiodio_compressed.pdf#page=51. Acesso em: 17 jul. 2025.

NUNES, A. C. de A.; SOUZA, T. M. C. Dá para entender porque ele fez isso: feminicídios e famílias evangélicas na (des)proteção de mulheres. *Athena Digital*, v. 25, n. 1, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.3563>. Acesso em: 17 jul. 2025.

OLIVEIRA, B. R.; CAMILO, C. de H. O feminicídio entre mulheres negras e não negras. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 1, p. 1712–1738, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i1.13115>. Acesso em: 17 jul. 2025.

PARKER, C.; SCOTT, S.; GEDDES, A. *Snowball sampling*. London: SAGE Research Methods Foundations, 2019. Disponível em: <http://methods.sagepub.com/foundations/snowball-sampling>. Acesso em: 17 jul. 2025.

REIS, I. O. *Violência e feminicídio: representações sociais de familiares de vítimas de feminicídio*. 2023. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1572663>. Acesso em: 17 jul. 2025.

REY, F. L. G. As configurações subjetivas do câncer: um estudo de casos em uma perspectiva construtivo-

interpretativa. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 30, n. 2, p. 328–345, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932010000200009>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SÁNCHEZ, M. de J. Á.; DÍAZ, J. A. J. El delito de feminicidio y sus diversos aspectos legales en México (2018–2022). *Con fines de Ciencia Política y Relaciones Internacionales*, v. 19, n. 37, p. 9–30, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.46530/cf.vi37/cnfns.n37.p9-30>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SILVA, F. B. da; BOAKARI, F. M. (org.). *Afrodescendentes em narrativas cotidianas*. Teresina: Editora da Universidade Federal do Piauí, 2021. Disponível em: https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDU-FPI/AfrodescendentesemNarrativasCotidianas_E-Book_Final_2_1.pdf. Acesso em: 17 jul. 2025.

SOUZA, N. L.; CARVALHO, C. A. de. Mães da cama-vazia como imagem de contracontrole do pensamento feminista negro. *Esferas*, v. 1, n. 28, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.31501/esf.v1i28.14678>. Acesso em: 17 jul. 2025.